

Mixed Reality Game YU-GI-OH

A. Author

Violla Gunova^{*1}, Ary Setijadi Prihatmanto^{*2}, Agus Sukoco^{*3}, Dr. Rahadian Yusuf^{*4}, Vitradisa Pratama⁵,
Dr. Agus Budiyo^{*6}, Dr. Reza Darmakusuma^{*7}

^{1,2,4,6,7*} Bandung Institute of Technology,

^{3*} Universitas bandar Lampung, ^{4*} universitas Mayasari Bakti

Abstract— Mixed Reality merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia virtual. Penggabungan kedua dunia ini akan membentuk sebuah lingkungan baru dimana setiap objek dari masing-masing dunia dapat berinteraksi satu sama lain. Teknologi ini akan menawarkan user experience yang berbeda tergantung dari cara penggunaannya, salah satunya dalam game digital. (Apa yg kita dikerjakan)

I. INTRODUCTION

Tingkat kesuksesan game digital tergantung dari seberapa banyak orang yang memainkan serta seberapa banyak review positif untuk game tersebut. Salah satu cara untuk mendapatkan jumlah orang yang memainkan atau jumlah review positif yang tinggi ialah user experience yang kompleks.

Terdapat beberapa game yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu namun user experience yang ditawarkan dari versi yang terbaru tidak jauh berbeda dengan versi lama, salah satunya adalah game YU-GI-OH. Agar game YU-GI-OH ini mendapatkan penambahan jumlah orang yang mendownload atau review positif yang banyak (booming), diperlukan peningkatan user experience yang signifikan dibanding versi-versi sebelumnya.

Penggunaan teknologi mixed reality akan merevolusi game YU-GI-OH yang sudah ada.

II. LITERATURE (jd sub-bab intro)

1. MIXED REALITY

Mixed Reality adalah hasil pencampuran antara dunia fisik dengan dunia digital. Mixed Reality adalah evolusi berikutnya dalam interaksi manusia, komputer, dan lingkungan dan membuka kemungkinan yang sebelumnya dibatasi pada imajinasi kita. Hal ini menjadi mungkin karena kemajuan dalam visi komputer, kekuatan

pemrosesan grafis, teknologi tampilan, dan sistem input.

Gambar II.1 Diagram pembentukan mixed reality

2. GAME YU-GI-OH

Merupakan game duel strategi menggunakan kartu dengan genre *turn-base card game* yang berasal dari manga/komik dikarang oleh Kazuki Takahashi (1996 - sekarang). Meskipun game ini merupakan salah satu game series yang terkenal, user experience yang ditawarkan oleh versi yang lebih baru tidak jauh berbeda dengan versi yang lebih lama

Gambar II.3 Game YU-GI-OH Forbidden Memories (Generasi 1)

Gambar II.3 Game YU-GI-OH Duel Academy (Generasi 2)

3. KEPOPULERAN GAME

Sukses tidaknya sebuah game dapat dilihat melalui tingkat kepopuleran/booming game tersebut. Perbandingan tersebut berupa perbandingan senilai dimana semakin booming sebuah game, maka semakin sukses game tersebut. Terdapat banyak parameter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepopuleran sebuah game. Diantara sekian banyak parameter, yang paling umum dan paling mudah dilihat ialah total jumlah download dan review dari game itu sendiri. Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat kepopuleran sebuah game terhadap jumlah download dan reviewnya.

Games	Total Review	Total Downloads	Genre
Mobile Legend	8944447	100000000++	Action
Free Fire	7633536	100000000++	Action
Lords Mobile: Battle of Empire	3299387	100000000++	Action

Tabel II.1 Top 3 Grossing Game (Genre : All) Playstore Indonesia

Games	Total Review	Total Downloads	Genre
AyStarStar: Ayo sing and dance	13758	300000++	Music
AyoDance Mobile	39944	300000++	Music
BasG Dream! Girls Band Party!	38921	1000000++	Music

Tabel II.2 Top 3 Grossing Game (Genre : Music) Playstore Indonesia

III. SYSTEM DESIGN

1. Pembentukan Kartu (game theory dan game design)

Kartu yang dibuat terdiri dari 3 tipe :

- Kartu Monster

Kartu monster merupakan kartu yang digunakan untuk memanggil monster ke arena. Kartu monster digunakan untuk menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Kartu ini terdiri dari : nama kartu, bentuk kartu, bentuk monster, attack point monster, defend point monster, level monster, attribute monster, dan tipe monster.

- Kartu Spell

Kartu spell merupakan kartu yang digunakan untuk mengaktifkan sihir ke arena. Kartu ini terdiri dari : nama kartu, bentuk kartu, jenis

kartu, efek kartu, dan cara mengaktivasi kartu.

- **Kartu Trap**

Kartu trap merupakan kartu yang digunakan untuk mengaktifkan jebakan ke arena. Kartu ini terdiri dari : nama kartu, bentuk kartu, jenis kartu, efek kartu, dan cara mengaktivasi kartu.

2. **Membuka Kartu**

Mekanisme pembukaan kartu terjadi ketika muka kartu menghadap ke atas saat kartu berada di arena. Mekanisme ini akan mengaktifkan kartu yang dipilih. Pengaktifan kartu memiliki efek yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kartunya dimana :

- **Kartu Monster**

Membuka kartu monster akan membuat monster tersebut dipanggil (summon) ke arena.

- **Kartu Spell dan Trap**

Membuka kartu spell atau trap akan mengaktifkan efek kartu yang dibuka.

3. **Rotasi Kartu**

Rotasi kartu merupakan mekanisme pergerakan kartu diarena dimana kartu hanya bisa diputar dengan arah kartu pada jam 12 dan pada jam 9. Rotasi kartu hanya bisa dilakukan untuk kartu monster saja dimana :

- Posisi jam 12 = monster dalam mode menyerang.
- Posisi jam 9 = monster dalam mode bertahan.

Mekanisme ini berjalan ketika game menerima input tombol mouse kanan pada kartu monster.

4. **Flip Kartu**

Flip kartu merupakan mekanisme pergerakan kartu diarena dimana kartu hanya bisa diputar dari keadaan tertutup (tidak aktif/set) menjadi terbuka (aktif/activation). Flip kartu hanya bisa dilakukan ketika game menerima input tombol mouse kiri ditekan.

IV. SYSTEM IMPLEMENTATION

1. Kartu Monster

Gambar 1.a Detail kartu monster

Gambar 1.b Keadaan kartu monster saat dipanggil kearena

Mekanisme pergerakan kartu monster saat berada diarena terdiri dari :

- Peletakan kartu monster pertama kali ke dalam arena bisa dilakukan dalam keadaan terbuka atau tertutup.
- Pada peletakan pertama sebuah kartu monster, keadaan terbuka harus dilakukan dalam posisi attack, sedangkan keadaan tertutup harus dilakukan dalam posisi defense.
- Kartu monster bisa dirotasi dengan arah kartu kearah jam 12 (posisi attack) atau kearah jam 9 (posisi defense).
- Kartu monster hanya bisa diflip dari keadaan tertutup ke keadaan terbuka.
- Ketika monster diletakkan dalam posisi tertutup, kartu tersebut akan melakukan mekanisme flip attack (posisi kartu terbuka dalam mode menyerang) saat menerima input dari

mouse, dan akan melakukan mekanisme flip defense (posisi kartu terbuka dalam mode bertahan) saat diserang kartu monster lawan.

2. Kartu Spell

Gambar 2.a Detail kartu spell

Gambar 2.b Keadaan kartu spell saat dipanggil kearena

Mekanisme pergerakan kartu monster saat berada diarena terdiri dari :

- Kartu spell bisa diletakkan dalam keadaan terbuka atau tertutup.
- Kartu spell tidak bisa dirotasi.
- Kartu spell hanya bisa berada pada posisi jam 12.
- Kartu spell hanya bisa diflip dari keadaan tertutup ke keadaan terbuka.

3. Kartu Trap

Gambar 3.a Detail kartu trap

Gambar 3.b Keadaan kartu trap saat dipanggil kearena

Kartu trap memiliki mekanisme pergerakan yang sama dengan kartu spell. Perbedaannya terletak pada acara aktivasinya, dimana kartu spell bisa diaktifkan langsung atau sesuai keinginan player, sedangkan kartu trap hanya bisa aktif jika ada trigger-nya.

V. CONCLUSION

Mekanisme pembentukan dan pergerakan kartu telah terbentuk dan berjalan secara baik (matrix). Permasalahan yang masih belum terselaikan ialah : (future work)

- Bentuk monster yang masih belum sempurna.
- Efek serangan monster yang belum bisa direalisasikan.
- Efek kartu spell dan trap yang belum terbentuk.

REFERENCES

- Microsoft Corporation, mixed reality.[Online] Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/mixed-reality>

2 Google Corporation, google store [Online] -
<https://play.google.com/store>